

DEL AMOR CORTÉS AL AMOR CABALLERESCO: DE LANCELOT A DON QUIJOTE, IVANHOE Y AMADÍS

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14681566>

Traducción de: “*Do amor cortês ao amor cavaleiresco: De Lancelot a Dom Quixote, Ivanhoé e Amadís*”
<https://doi.org/10.51249/gei.v5i06.2334>

Carlos E. Musse¹
orcid.org/0000-0001-9797-1468

RESUMEN

Este artículo examina la tradición del amor cortés en los libros de caballerías a partir del siglo XII, basándose en una investigación bibliográfica que incluye autores como Doudet, Raimondo, C.S. Lewis, y Massaud, entre otros. Se concluye que la tradición del amor cortés tiene sus raíces en *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette*, de Chrétien de Troyes, y evoluciona con el tiempo, reflejando las transformaciones sociales y culturales de la época, especialmente bajo la creciente influencia de la Iglesia. En obras posteriores, como *Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula*, de Garcí Rodríguez Montalvo, el tratamiento del amor ya incorpora los valores morales y sociales de los libros de caballerías, evidenciando una adaptación significativa a la ética cristiana y a la realidad sociocultural del siglo XVI.

Palabras clave: Amor cortés. Novela de caballerías. Trovador. Ciclo arturiano.

Introducción

Este trabajo analiza la tradición medieval del amor cortés y su relación con el amor caballeresco, adoptando un enfoque literario centrado en las novelas más representativas de la época. El estudio se fundamenta en dos preguntas esenciales: – ¿Cuáles son las características fundamentales del amor cortés en la tradición medieval? – ¿Cómo se relaciona y evoluciona el amor cortés en las novelas de caballerías a lo largo de la historia?

Al buscar respuestas a estas preguntas, este estudio pretende no solo delinear los rasgos distintivos del amor cortés, sino también comprender su influencia en las narrativas

¹ Graduado en Letras Portugués/Español/Inglés y Máster en Lingüística Aplicada (UNIR).

caballerescas, revelando cómo este ideal amoroso moldeó tramas y personajes, reflejando las tensiones sociales y culturales de la época.

Desde el siglo XII, el amor cortés se consolidó como una fuente rica y fecunda de inspiración para diversos autores, no solo en la literatura, sino también en la cinematografía. En 1883, el filólogo francés Gastón Paris (1839-1903) fue pionero al adoptar el término *amour courtois* para describir el concepto de *fin'amor* provenzal. Desde entonces, numerosos estudiosos han abordado el estudio de esta tradición literaria, explorando sus manifestaciones en diferentes períodos históricos y ciclos literarios.

Aunque frecuentemente asociado a un amor idealizado y platónico, el amor cortés, como enfatiza Doudet (2004), también podía implicar relaciones adúlteras y la consumación sexual. Por esta razón, es esencial definir de manera precisa el concepto de amor cortés e investigar cómo esta tradición fue tratada en las obras literarias a lo largo del tiempo.

Dentro de este contexto, el objetivo de este estudio es examinar la representación del amor cortés y del amor caballeresco en los libros de caballerías, siendo *Lancelot ou le Chevalier de la charrette* y *Amadís de Gaula* las obras que mejor ejemplifican esta tradición.

Metodología

Este estudio adopta la investigación bibliográfica como principal enfoque metodológico, sustentada en el análisis minucioso de obras especializadas sobre el tema. La investigación se llevó a cabo a partir de una revisión crítica de las concepciones e interpretaciones de diversos autores de renombre, como Boase (1977), C.S. Lewis (1936), Doudet (2004), Massaud (2006) y Raimondo (2013), cuyas ideas fueron esenciales para la construcción de la fundamentación teórica y el desarrollo del texto final.

Desarrollo

El amor cortés (*amour courtois*) es una concepción de la relación amorosa que surgió en el siglo XI en la región de Poitiers, en la Provenza francesa. Durante este período, la región estaba bajo el dominio de Guillermo IX de Aquitania (1071-1127), considerado el primer trovador. Su nieta, Leonor de Aquitania, quien más tarde se convertiría en reina consorte de

Francia e Inglaterra, desempeñó un papel crucial como mecenas de varios trovadores, impulsando la difusión de este nuevo ideal amoroso. Posteriormente, su hija, María de Champaña (María de Francia), continuó con esta tradición, apoyando a escritores de renombre como Chrétien de Troyes, autor de *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette*, y Andrea Capellanus (Andrés el Capellán), autor de *De Amore*.

El término original del amor cortés, en provenzal, era *fin'amor* o *fin'amors*. Fue el filólogo Gastón Paris quien, en 1883, utilizó por primera vez la expresión *amour courtois* en su artículo *Études sur les romans de la Table Ronde: Lancelot du Lac, II: Le conte de la charrette*, publicado en la revista *Romania*, en París.

Para Denomy (citado por Raimondo, 2013, p. 44), el amor cortés se configura como una forma de amor sensual, pero con una distinción fundamental en relación con otras manifestaciones del amor sexual o conyugal: su propósito no es la simple satisfacción de los deseos físicos, sino el progreso personal del amante, su perfeccionamiento continuo y el crecimiento de su valor y mérito. Este ideal de amor, por lo tanto, trasciende el plano físico, convirtiéndose en un camino de elevación moral y social.

Raimondo (2013, p. 46) también observa que el amor cortés constituía un sistema preciso y codificado de etiqueta, que se consolidó como un elemento central en el tratamiento aristocrático del amor en la literatura medieval. Dentro de este marco, el *amour courtois* emerge no solo como un tema de gran refinamiento, sino también como un ideal de buenas maneras, ampliamente difundido a través de las novelas de caballerías y los manuales de comportamiento, como el famoso tratado de Andreas Capellanus. En este tratado, *De Amore* (c. 1186), el clérigo no solo codificó las reglas del amor cortés, sino que también estableció las convenciones sociales que orientaban el comportamiento de los amantes en las cortes medievales. Su obra se convertiría, así, en un verdadero compendio de sabiduría amorosa, funcionando como una guía esencial para aquellos que deseaban vivir de acuerdo con los elevados estándares de este amor idealizado.

De acuerdo con el estudio de C. S. Lewis (1936, p. 2), la doctrina de *De Amore* puede resumirse en cuatro principios básicos: humildad, cortesía, adulterio y la “religión del amor”. Estos principios, que definen la esencia del amor cortés, configuran una visión del amor no solo como algo idealizado, sino también marcado por reglas y convenciones sociales que delinear el comportamiento de los amantes.

Entre las diversas teorías sobre el origen de la tradición del amor cortés, destaca la defendida por Boase (1997, p. 62), quien sugiere que dicha tradición fue importada, a inicios del siglo XII, desde el sur de Francia a la España musulmana. Según esta teoría, el encuentro entre las culturas cristiana y musulmana contribuyó a la difusión y adaptación del concepto de amor cortés en diferentes contextos sociales y culturales.

Además, Raimondo señala que la poesía árabe tuvo una fuerte influencia sobre esta tradición, especialmente en las formas literarias y los ideales expresados en las cortes medievales. A través del intercambio cultural entre la España musulmana y las cortes cristianas, muchos de los temas y códigos de comportamiento que caracterizan el amor cortés fueron amplificados y reinterpretados, adquiriendo nuevas dimensiones y significados:

The consensus is that the system of "courtly love" is for the most part an amalgamation of ideas from troubadours' songs, Ovidian erotic works, Celtic poems, Christian doctrine, medical treatises, and discussions fashionable in European courtly circles. But in the light of recent studies, the roots of "courtly love"—in its sensual and mystical manifestations—have been traced to Spanish-Arabian poetry. (RAIMONDO, 2013. p.46)

(El consenso es que el sistema del "amor cortés" es, en gran parte, una fusión de ideas provenientes de las canciones de los trovadores, las obras eróticas ovidianas, los poemas celtas, la doctrina cristiana, los tratados médicos y las discusiones de moda en los círculos cortesanos europeos. Sin embargo, a la luz de los estudios recientes, las raíces del "amor cortés" —en sus manifestaciones sensuales y místicas— han sido rastreadas hasta la poesía hispano-árabe, traducción propia).

De hecho, fue a partir del amor cortés que emergieron la lírica trovadoresca y las cantigas de amor en gallego-portugués, formas literarias que se convirtieron en emblemáticas de la cultura medieval. En ese período, los matrimonios eran, en su gran mayoría, arreglos hechos por motivos políticos o económicos, y no era necesario que existiera amor entre los cónyuges para que la unión se estableciera. La mujer, en un contexto de rígidas convenciones sociales, rara vez tenía la libertad de elegir a su esposo, y el amor genuino entre los esposos era una excepción, si es que existía.

Además, los maridos, a menudo involucrados en largos períodos de guerra, como las Cruzadas, pasaban meses lejos de sus esposas, dejándolas aisladas y, de cierta forma, "disponibles" para el culto del amor cortés. Es en este escenario de distanciamiento y ausencia donde surge la figura del caballero andante o del trovador, un personaje que idealizaba a su dama y se veía impulsado a realizar hazañas extraordinarias —muchas veces peligrosas y heroicas— para probar que era digno de su amor. Este amor, lejos de ser una simple pasión

física, era un desafío constante al honor y al valor del caballero, quien se veía movido no solo por la atracción, sino por la búsqueda incesante de un ideal de virtud y nobleza.

Sobre el amor cortés, muchos mitos e interpretaciones erróneas han circulado a lo largo del tiempo. Uno de los más persistentes es la idea de que este tipo de amor jamás podría consumarse, siendo, por tanto, una relación exclusivamente idealizada, inalcanzable y puramente platónica. Sin embargo, un análisis más atento de la literatura que dio origen a este concepto revela un panorama mucho más complejo y multifacético. Contrariamente a la concepción usualmente difundida, el amor cortés no se limitaba a una relación espiritual desprovista de sensualidad. Por el contrario, a pesar de su profunda idealización, también cargaba una fuerte carga erótica, manifestada de manera codificada dentro de los límites establecidos por los rígidos códigos de etiqueta de la corte.

En diversas obras de la literatura medieval, se observa que el amor cortés, aunque idealizado, no se restringía únicamente a virtudes como la humildad, la cortesía y la devoción. Al contrario, este tipo de amor también abarcaba la sensualidad y el deseo físico, los cuales desempeñaban un papel fundamental en la experiencia del amante. Así, la relación entre el caballero y su dama era una experiencia multidimensional, que desbordaba la esfera platónica e involucraba simultáneamente el deseo, la espiritualidad y la acción. El amor cortés, por lo tanto, no se reducía a un fervor platónico, sino que era una compleja red de sentimientos, donde lo ideal y lo real, lo emocional y lo físico, se entrelazaban.

Sin embargo, la concepción del amor cortés experimentó una transformación significativa en las novelas posteriores, especialmente después del siglo XIII, como se explicará más adelante. En la principal obra de *amour courtois* del siglo XII, *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette*, el amor entre Lancelot y Ginebra es prohibido, pero consumado, siempre dentro de las convenciones del amor cortés, que imponen el secreto sobre la relación íntima.

A pesar de la profundidad e intensidad del amor entre ambos, este no sobrepasa las barreras de la ética y los códigos caballerescos de la época. El amor entre Lancelot y Ginebra refleja, en su esencia, las contradicciones inherentes al amor cortés, en el que el deseo físico y la fidelidad coexisten con los principios de honor, lealtad y pureza.

El siguiente fragmento, extraído de la versión editada por Bordas (1989), ilustra uno de esos momentos de tensión y deseo contenido:

4665 *La fenêtre n'est pas bien basse,*
 4666 *Néanmoins Lancelot la franchit*
 4667 *Très rapidement et en toute liberté.*
 4668 *Il trouve Keu dormant dans son lit,*
 4669 *Et ensuite il s'en vint au lit de la reine*
 4670 *Devant lequel il s'incline en adorateur,*
 4671 *Car il ne croit en nulle sainte relique autant qu'il croit en elle.*
 4672 *Et la reine lui tend*
 4673 *Ses bras à sa rencontre, et puis l'enlace*
 4674 *Et l'étreint sur son coeur,*
 4675 *Tout en l'attirant près d'elle dans son lit*
 4676 *Où elle lui fait l'accueil le plus beau*
 4677 *Qu'il lui soit possible de faire,*
 4678 *Car elle y est invitée et par Amour et par son coeur.*
 4679 *Amour la pousse à le recevoir ainsi.*
 4680 *Mais si elle éprouva pour lui un grand amour,*
 4681 *Lui en ressentait pour elle cent mille fois plus,*
 4682 *Car Amour priva tous les autres coeurs*
 4683 *Lorsqu'elle prodigua ses biens au sien;*
 4684 *C'est dans son coeur à lui qu'Amour reprit*
 4685 *Toutes ses forces et déploya toute sa vigueur,*
 4686 *Au point de s'appauvrir dans le coeur des autres.*
 4687 *Maintenant Lancelot possède tout ce qu'il désire,*
 4688 *Puisque la reine accepte avec joie*
 4689 *Sa compagnie et son soulas,*
 4690 *Puisqu'il la tient entre ses bras*
 4691 *Et elle le tient, lui, entre les siens.*
 4692 *Le plaisir qu'il éprouve est à tel point doux et bon*
 4693 *--Plaisir des baisers, des sens--*
 4694 *Qu'il leur advint sans mensonge*
 4695 *Une joie et une merveille*
 4696 *Telles que jamais encore leurs pareilles*
 4697 *Ne furent racontées ni connues;*
 4698 *Mais je maintiendrai toujours le silence le plus parfait*
 4699 *Sur ce qu'on ne doit pas dire dans un conte.*
 4700 *De toutes les joies ce fut la plus exquise*
 4701 *Et la plus délectable*
 4702 *Que l'histoire passe sous silence et garde secrète.*
 4703 *Lancelot fut comblé de joie et de plaisir*
 4704 *Pendant toute cette nuit. (DE TROYES, 1976)*

4665 *La ventana no está lo suficientemente baja,*
 4666 *Sin embargo, Lancelot la cruzó*
 4667 *Muy rápidamente y con total libertad.*
 4668 *Encuentra a Keu durmiendo en su cama,*
 4669 *Y luego se dirigió a la cama de la reina,*
 4670 *Ante la cual se inclina como un adorador,*
 4671 *Porque no cree en ninguna reliquia santa tanto como cree en ella.*
 4672 *Y la reina le tiende*
 4673 *Sus brazos para encontrarse con él, y luego lo abraza*
 4674 *Y lo estrecha contra su corazón,*
 4675 *Mientras lo atrae hacia ella en su cama*
 4676 *Donde le da la bienvenida más hermosa*
 4677 *Que le es posible ofrecer,*
 4678 *Porque allí está invitada tanto por Amor como por su corazón.*
 4679 *El Amor la impulsa a recibirlo así.*
 4680 *Pero si ella sintió por él un gran amor,*
 4681 *Él sentía por ella cien mil veces más,*
 4682 *Porque el Amor despojó a todos los otros corazones*

4683 *Cuando ella prodigó sus bienes al suyo;*
 4684 *Fue en su corazón que el Amor recuperó*
 4685 *Todas sus fuerzas y desplegó toda su vigor,*
 4686 *Al punto de empobrecerse en los corazones de los otros.*
 4687 *Ahora Lancelot posee todo lo que desea,*
 4688 *Ya que la reina acepta con alegría*
 4689 *Su compañía y su consuelo,*
 4690 *Ya que la tiene entre sus brazos*
 4691 *Y ella lo tiene a él entre los suyos.*
 4692 *El placer que siente es tan dulce y bueno*
 4693 *--Placer de los besos, de los sentidos--*
 4694 *Que les ocurrió sin mentira*
 4695 *Una alegría y una maravilla*
 4696 *Tan grandes que nunca antes se contaron ni conocieron*
 4697 *Sus semejantes;*
 4698 *Pero siempre guardaré el más perfecto silencio*
 4699 *Sobre lo que no debe decirse en un cuento.*
 4700 *De todas las alegrías, fue la más exquisita*
 4701 *Y la más deleitable*
 4702 *Que la historia guarda en silencio y mantiene secreta.*
 4703 *Lancelot fue colmado de alegría y placer*
 4704 *Durante toda esa noche. (Traducción propia)*

En este fragmento, Lancelot atraviesa la ventana con gran rapidez y libertad, simbolizando la transgresión de las normas sociales y caballerescas para encontrarse con Ginebra. Ella lo recibe, y él "fue llenado de alegría y placer durante toda esa noche" (versos 4703 y 4704). La acción, aunque física, se mantiene dentro del contexto del amor idealizado y distante, reflejando el dilema del caballero entre sus deberes y su pasión. Este conflicto, presente en muchas narrativas medievales, revela la tensión entre el amor verdadero y las restricciones de la realidad.

Con el creciente poder de la Iglesia a partir del siglo XIII, el concepto de amor cortés experimentó una transformación significativa, orientándose cada vez más hacia la espiritualización de sus principios, alejándose de la dimensión física del deseo. Bajo la influencia de la moral cristiana, el caballero comenzó a idealizar a su dama como un objeto de adoración espiritual, asociándola con los valores de pureza y virtud que predominaban en la doctrina católica. Esta reinterpretación del amor cortés dio lugar a un cambio fundamental: la relación amorosa dejó de ser vista como una búsqueda de satisfacción física y pasó a considerarse como un camino de elevación moral, en el que el caballero se veía, en cierto modo, como parte de un proceso de purificación y perfeccionamiento espiritual.

En el siglo XVI, periodo que marca el auge de las novelas de caballerías escritas en lengua castellana, la obra *Amadís de Gaula* se destaca como ejemplo de cómo el amor caballeresco fue moldeado por la influencia tanto de la espiritualidad como de la moral cristiana. El lenguaje utilizado en esta obra refleja un enfoque del amor que, al mismo tiempo

que mantiene la inmersión en los valores caballerescos, presenta una representación de la intimidad entre los protagonistas de forma sutil e indirecta, impregnada por un aura más espiritual y religiosa, distinta de la que predominaba en las novelas anteriores. En este nuevo contexto, el amor caballeresco combina, de manera armónica, la espiritualidad con la consumación física, pero siempre dentro de un marco de valores cristianos y caballerescos, lo que hace que esta visión amorosa se distinga tanto del amor cortés tradicional, más puritano, como del amor romántico que emergería en períodos posteriores.

Esta transformación puede observarse al comparar la relación de Amadís y Oriana con el amor entre Lancelot y Ginebra, tal como se presenta en las novelas artúricas. Mientras que el amor entre Lancelot y Ginebra está marcado por la transgresión y el carácter prohibido, reflejando la tensión entre el deseo y el deber, el amor entre Amadís y Oriana, por su parte, está desprovisto de cualquier restricción moral, siendo bendecido por la institución del matrimonio. Esta diferencia entre las relaciones amorosas es particularmente reveladora de la evolución del concepto de amor en el contexto de los libros de caballerías, donde la espiritualidad comienza a entrelazarse de manera creciente con la concepción de la armonía y la unión idealizada. Este proceso culmina, en el caso de la relación entre Amadís y Oriana, en una unión que no solo trasciende los deseos terrenales, sino que también es legitimada y celebrada por la sociedad y la Iglesia, reflejando la búsqueda de una legitimidad moral y social que refuerza los principios cristianos de la época. La transformación del amor, de una pasión inicialmente transgresora a una relación de pureza y aprobación religiosa, ejemplifica la transición de las concepciones medievales hacia las ideologías más refinadas de las novelas de caballerías.

Un ejemplo claro de este cambio puede encontrarse en el siguiente pasaje, extraído de la obra *Amadís de Gaula*, en el cual la relación entre los protagonistas es descrita de manera que refleja esta nueva concepción del amor, más espiritual y legitimada:

[...] llegó a la cámara de Oriana, su señora, que lo atendía con otro tan leal y verdadero amor como el que consigo llevaba, así que con muchos besos y abrazos fueron juntos, sin haber envidia a ningunos, que verdaderamente en el mundo se amasen, considerando no haber en el suyo par, acostados en su lecho. (GARCÍ, 2022. p. 564)

En el contexto del Romanticismo, el concepto de amor cortés resurgió con un énfasis renovado en la intensidad emocional, en el sufrimiento y en el deseo, ahora más visceral. Sin embargo, este amor fue frecuentemente acompañado por la frustración y la tragedia,

elementos que pasaron a dominar las representaciones amorosas de la época. En el siglo XIX, Sir Walter Scott reinterpretó la tradición del amor cortés a la luz del Romanticismo en su obra *Ivanhoe* (1819), situando la narrativa en el siglo XII, durante el periodo de las guerras entre sajones y normandos, poco después de la conquista normanda de Inglaterra. En la obra, las historias de amor entre Ivanhoe y Rowena, o entre Ivanhoe y Rebecca, están marcadas por una intensidad emocional característica del Romanticismo, reflejando la transformación del amor cortés en un ideal más dramático y conflictivo.

Volviendo al *amour courtois* de los primeros tiempos, entre los principales representantes del trovadorismo cortés, destacan nombres como Jaufré Rudel, Bernard de Ventadour, Thibaut de Champagne, La Châtelaine de Vergy, Guillem de Cabestahn, Marie de France, Andreas Capellanus y, especialmente, Chrétien de Troyes. Su romance *Lancelot* se convirtió en un hito fundamental en la construcción de la tradición del amor cortés, estableciendo las bases para la representación del amor idealizado y, simultáneamente, erótico, que impregna las narrativas medievales.

Al idealizar el amor como una fuerza tanto espiritual como física, Chrétien de Troyes desempeñó un papel fundamental en la formulación de una concepción del amor que, aunque reverente y dedicada, también incorporaba una carga erótica y emocional. Esta dualidad entre el idealismo espiritual y la atracción física se convertiría en un elemento clave en las novelas de caballerías, siendo desarrollada y refinada a lo largo de los siglos siguientes. Desde esta perspectiva, el amor cortés, tal como fue concebido por Chrétien, no se limitaba a un simple amor platónico o devocional; también involucraba una profundidad emocional que, al mismo tiempo, era idealizada y, en ciertos contextos, erótica.

En relación con las características que definen el amor cortés, se sabe que debía cumplir con una serie de requisitos fundamentales, los cuales, según Doudet (2004, p. 7-8), pueden resumirse de la siguiente manera:

- La dama debía estar casada o comprometida y tener un estatus social superior al del pretendiente.
- El marido de la dama no debía tener conocimiento de la relación amorosa.
- Existía una relación de sumisión del caballero hacia la dama, quien podía exigirle cualquier cosa, sin que él pudiera negarse.
- La relación pasaba por diversas fases y, en algunas ocasiones, podría culminar en la consumación sexual.

Por otro lado, Andreas Capellanus en su tratado *De Amore* (circa 1185), a petición de Marie de Champagne (María de Champaña), hija del rey Luis VII de Francia y de Aliénor (Leonor) de Aquitania, presentó una sistematización de las reglas que regían el amor cortés. En el tratado, el autor formula 31 reglas que detallan minuciosamente los comportamientos y actitudes que se esperaban de un caballero enamorado. Además, Capellanus hace una importante distinción entre dos tipos de amor: el *amor purus* y el *amor mixtus*. El *amor purus*, caracterizado por la pureza y la idealización del amor romántico, se distingue del *amor mixtus*, que incluye la "recompensa suprema", asociada a la consumación física.

Capellanus también establece una importante diferenciación entre dos tipos de amantes: el *sapiens et ingeniosus amator* y el *simplex amator*. El primero, el amante sabio e ingenioso, debe estar dotado de sabiduría y refinamiento, moderando sus deseos de manera discreta y guardando secreto sobre sus sentimientos, en consonancia con los valores de la corte medieval. El *simplex amator*, por su parte, es aquel cuya naturaleza impulsiva le impide mantener la reserva necesaria, siendo incapaz de controlar u ocultar sus deseos. Esta dicotomía refleja la tensión central del amor cortés, que exige tanto virtud y autocontrol como el reconocimiento de la pasión humana en su forma más pura y genuina.

Además, es importante destacar que la condesa Marie de Champagne, una de las figuras más prominentes de la corte de amor medieval, patrocinó un tribunal de amor, en el cual se juzgaban los conflictos entre amantes, siguiendo los preceptos del código del amor cortés. En el Capítulo VII del Libro II, Capellanus presenta hasta veintidós juicios de amor (Capelão, p. 233), resueltos por diversas damas de la nobleza, como la condesa de Champagne, la reina Aliénor y doña Emengarda de Narbona. Las resoluciones de los conflictos amorosos, muchas veces basadas en los preceptos del *amour courtois*, no solo reforzaban los valores de devoción y lealtad, sino que también destacaban el papel activo de las mujeres como mediadoras de relaciones amorosas, un poder simbólico que reflejaba su influencia en las estructuras sociales y culturales de la época.

El amor cortés estaba estructurado en diversos niveles o etapas, que iban desde la primera mirada del caballero hacia la dama hasta la consumación plena de la relación amorosa. Esta progresión, que implicaba una serie de etapas de cortejo, desafíos y pruebas, fue ampliamente reflejada en las obras literarias medievales, en las cuales el amor era retratado como un proceso gradual de desarrollo emocional y espiritual. Un ejemplo notable de esta estructura puede encontrarse en la obra *Flamenca*, una novela anónima escrita en

langue d'oc (circa 1240), que ilustra de manera detallada este viaje del caballero. En la narrativa, el amor evoluciona desde una admiración platónica, caracterizada por una devoción idealizada hacia la dama, hasta la consumación del deseo, siempre orientado por un rígido código de honor, devoción y sacrificio. La obra revela cómo, dentro del contexto del amor cortés, cada etapa de la relación amorosa requería del caballero no solo valentía y habilidad, sino también una búsqueda constante de perfeccionamiento moral y espiritual, lo cual se reflejaba directamente en sus acciones y decisiones. (Doudet, 2004, p. 30-37).

Al comienzo de la relación, el caballero era denominado *soupirant* (suspirante), caracterizando la fase inicial de la admiración, marcada por el deseo y la contemplación idealizada de la dama. A medida que el cortejo avanzaba, el caballero alcanzaba el segundo nivel, conocido como *suppliant* (suplicante), en el cual iniciaba el contacto indirecto con la dama, muchas veces a través de mensajes de amor enviados por intermediarios. Esta etapa era crucial para establecer el vínculo amoroso, ya que el caballero, al tomar la iniciativa, se sometería a una serie de normas y rituales de la corte. Si la dama aceptaba ser cortejada, el caballero comenzaba a demostrar su amor de una manera más concreta, evidenciando su dedicación mediante actos de valentía, como la participación en torneos de justas, donde se ponía a prueba para ganar la aprobación de la amada.

Si el caballero era aceptado como amante, alcanzaría el ápice del cortejo, denominado *drut*, que representaba el clímax de la relación amorosa. Este momento a menudo culminaba en la consumación carnal del amor, lo que sellaba el vínculo entre los dos. Sin embargo, cuando la dama rechazaba al caballero, este revés podía provocarle un profundo sentimiento de ira y desprecio, lo que a menudo resultaba en una transformación de su comportamiento. El caballero, en su frustración, adoptaba la figura del *profaçador*, caracterizado por la amargura y por la expresión pública de su decepción. En el contexto gallego-portugués, este tipo de reacción se manifestaba en las *cantigas de maldizer*, en las que el caballero expresaba de manera lírica su indignación y rencor por el rechazo, utilizando la poesía como vehículo para exteriorizar sus emociones y atacar públicamente a la dama que lo despreciaba.

Finalmente, la relación cortesana debía llevarse a cabo con el máximo sigilo y discreción. En los poemas y en las cartas, el caballero enamorado, como parte de las convenciones del cortejo, evitaba revelar el nombre real de su amada. En su lugar, utilizaba un *senhal* o pseudónimo, un artificio que preservaba el aura de misterio y distancia idealizadas, características esenciales que definían el amor cortés. Esta práctica de ocultación

no solo reforzaba la naturaleza platónica y espiritual de la relación, sino que también aseguraba que el caballero se mantuviera en una posición sumisa y reverente, sin jamás cruzar los límites impuestos por la sociedad y el código de honor.

Para revisar el tratamiento del amor cortés en los libros de caballería, se puede recurrir a la clasificación de los principales ciclos literarios propuesta por Massaud Moisés (2006, p. 38), que organiza estos romances en tres grandes grupos:

- El ciclo clásico, que se inspira en los temas grecolatinos
- El ciclo carolingio, protagonizado por Carlomagno y los doce pares de Francia
- El ciclo bretón o artúrico, centrado en el rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda.

Es en el contexto del ciclo artúrico que los libros de caballerías comienzan a relatar las aventuras de sus héroes, inmersos en la tradición del amor cortés, donde los caballeros se entregan a sus hazañas impulsados por la devoción y el amor hacia sus damas. En este escenario, Raimondo (2013, p. 42) observa que, antes de Chrétien de Troyes, el enfoque de las narrativas estaba predominantemente en las proezas bélicas de los caballeros y la glorificación de las tierras natales, con la presencia femenina, cuando se mencionaba, asumiendo un papel secundario y muchas veces simbólico. Sin embargo, fue Chrétien de Troyes quien, con su famoso romance sobre *Lancelot*, inauguró de manera definitiva la incorporación del amor cortés en el ciclo artúrico, situando la corte del rey Arturo como un escenario para los dilemas amorosos y heroicos que se entrelazan.

A partir del siglo XII, en la corte de Marie de Champagne y bajo la influencia de autores como Bernart de Ventadorn y Chrétien de Troyes, el amor cortés se consolidó como un tema central en la literatura europea, pasando por una evolución gradual en su tratamiento hasta dar lugar, siglos después, al concepto de amor caballeresco. A continuación, se presentarán los principales libros de caballerías, incluida la parodia de estas novelas en la obra *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha* (Mongelli et al., 2012, p. 285-288).285-288).

- *Lancelot ou le Chevalier de la charrette*: (1177-1181), Chrétien de Troyes;
- *Amadís de Gaula* (c. 1496-1508), Garcí Rodríguez Montalvo;
- *Baladro del Sabio Merlin* (1498);
- *Oliveros de Castilla* (1499);

- *Tristán de Leonis* (1501);
- *Las Sergas de Esplandián* (1510-1521), Garcí Rodríguez Montalvo;
- *Tirante el Blanc* (1511);
- *Palmerín de Oliva* (1511), Francisco Vásquez;
- *Tristán el Joven* (1534);
- *Palmerín de Inglaterra*, Libro I (1547);
- *Palmerín de Inglaterra*, Libro II (1548);
- *Don Quijote de la Mancha*, I Parte (1605), Miguel de Cervantes;
- *Don Quijote de la Mancha*, II Parte (1614), Alfonso Fernández de Avellaneda;
- *Don Quijote de la Mancha*, II Parte (1615), Miguel de Cervantes.

Aunque *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha* se mencione para establecer una referencia cronológica, es importante destacar que la obra no debe confundirse con un libro de caballerías. De hecho, *Don Quijote* es una parodia de estos libros, desafiando el imaginario popular que a menudo la asocia con esta tradición (Musse, 2012). Además, Vieira citado por Schechner (2015, p. 65) observa que *Don Quijote* fue inicialmente considerado un libro cómico, siendo visto como "la obra fue vista como la destructora de un viejo género [...] rebajando burlescamente la seriedad de los caballeros andantes."

Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula, obra de Garcí Rodríguez Montalvo, es ampliamente reconocida como la obra maestra de las novelas de caballerías en lengua castellana. Esta novela, con su complejidad y profundidad, desempeña un papel crucial en la comprensión de la parodia del amor cortés que Cervantes construye en *Don Quijote*. De hecho, el *Caballero de la Triste Figura* hace varias referencias a *Amadís de Gaula*, cuyas extraordinarias hazañas e ideales de caballería no solo admira, sino que intenta imitar, creyendo ser digno de replicar tales heroísmos y el alto código de honor que caracteriza el romance original.

Con *Amadís de Gaula*, la tradición cortesana arturiana no solo se continúa, sino que también se transforma, a medida que el tono de la prosa se modifica sutilmente para ajustarse a los valores y normas sociales de la sociedad española del siglo XVI, así como a los rígidos parámetros morales impuestos por la Iglesia. Esta adaptación refleja el intento de conciliar los ideales de caballerismo y amor cortés con las expectativas de una época profundamente influenciada por la moral cristiana y el orden social establecido (Raimondo, 2013, p. 49).

The presentation of the love topic in Amadís is, in general, similar in psychology, rhetorical devices, plot situations, and literary sources to the exposition given the same matter in the Arthurian romances of Chrétien de Troyes but it differs in moral tone, ethical evaluation, and intent.

(La presentación del tema del amor en *Amadís de Gaula* es, en general, similar en psicología, recursos retóricos, situaciones de la trama y fuentes literarias a la exposición dada al mismo tema en las novelas arturianas de Chrétien de Troyes, pero difiere en el tono moral, la evaluación ética y la intención, traducción propia).

Así, al casarse en secreto, Amadís y Oriana no se limitan a ser meros amantes, como era común en los libros de caballerías del ciclo artúrico, sino que asumen el rol de esposos, otorgando a su relación una profundidad y seriedad que la distinguen. De hecho, los libros de caballerías de este período, lejos de ser leídos solo como "libros de hazañas", comenzaron a ser interpretados principalmente como verdaderos tratados sobre el amor, en los cuales las emociones y los lazos afectivos se convierten en el centro de la narrativa, superando las aventuras heroicas y las proezas militares.

Las aventuras de los caballeros heroicos, que antes destacaban por sus proezas militares y hechos extraordinarios, pasaron a estar subordinadas al tema del amor, una transformación evidente en la obra *Amadís de Gaula*. En este contexto, las grandes hazañas de Amadís, lejos de estar motivadas solo por el deseo de honor o gloria, son impulsadas por su profundo amor por Oriana.

Como observa Menéndez y Pelayo citado por Raimondo (2013, p. 42), "El amor, que en las canciones heroicas no tenía importancia alguna, se convirtió en el principal motivo de las acciones de los héroes". Este cambio de enfoque, que coloca al amor en el centro de las acciones heroicas, es un reflejo claro de un nuevo enfoque literario que subordina la guerra y las conquistas a un ideal romántico y emocional.

Además, O'Connor citado por Raimondo (2013, p. 42) corroboró esta perspectiva, afirmando que, en su época, *Amadís de Gaula* se leía predominantemente como un verdadero tratado sobre el amor, superando su clasificación como un simple libro de caballerías tradicional.

Love and his lady occupy almost as much of the hero's attention as fighting and there is little doubt that in the sixteenth century Amadís de Gaula was read principally as a book of love." In fact, he says, "ladies provide the incentive for many a battle and are often the cause of war.

(El amor y su dama ocupan casi tanto la atención del héroe como la lucha, y no hay duda de que en el siglo XVI *Amadís de Gaula* se leía principalmente como un libro de amor. De hecho, dice, "las damas son el incentivo para muchas batallas y a menudo son la causa de la guerra", traducción propia).

El filólogo español Menéndez y Pelayo resume el perfil de *Amadís de Gaula* como el perfecto caballero y héroe, de acuerdo con la mentalidad de la época:

El ideal de la Tabla Redonda aparece refinado, purificado y ennoblecido. Sin el vértigo amoroso de Tristán, sin la adultera pasión de Lanzarote, sin el equívoco misticismo de los héroes del Santo Grial, Amadís es el tipo del perfecto caballero, el espejo del valor y de la cortesía, el dechado de vasallos leales y de finos y constantes amadores, el escudo y amparo de los débiles y menesterosos, el brazo armado puesto al servicio del orden moral y de la justicia. (Menéndez y Pelayo citado por RAIMONDO, p. 65)

Finalmente, como ya se mencionó anteriormente, es fundamental no confundir la novela *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha* con un típico libro de caballerías, ya que esta obra se configura, en realidad, como una parodia de los tradicionales libros de caballerías. En este sentido, además de sumergirse en la lectura de numerosos libros de caballería, el hidalgo Don Quijote hace continuas referencias, a lo largo de su travesía, a los caballeros andantes que lo precedieron, los cuales lo fascinan y lo inspiran.

Conclusión

El objetivo principal de este trabajo fue analizar la tradición del amor cortés y del amor caballeresco a partir de las obras más representativas, como *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette* y *Amadís de Gaula*. Inicialmente, se presentó el concepto de esta tradición medieval, su origen, características centrales y evolución.

Ante las consideraciones expuestas, se concluye que la tradición del amor cortés tiene sus raíces en el siglo XII, en la Provenza francesa, comenzando a manifestarse en los libros de caballerías, especialmente en la obra *Lancelot ou le Chevalier de la Charrette*, de Chrétien de Troyes. En este contexto, se observó que el amor cortés se consolidó como tema central en diversos libros de caballerías en los siglos siguientes, alcanzando su obra maestra en *Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula*, en el siglo XVI.

Se constató también que, a lo largo del tiempo, el tratamiento literario del amor cortés se adaptó a las nuevas realidades históricas y culturales, especialmente bajo la influencia de la Iglesia, que buscaba orientar la moralidad de los individuos. Obras románticas como *Ivanhoe*, de Sir Walter Scott, en el siglo XIX, aunque inspiradas en el amor cortés, se distanciaron de su concepción original, reflejando los cambios en los valores y las expectativas sociales de la época.

Finalmente, se analizó que *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes, debe ser comprendido no solo como una parodia de los libros de caballerías, sino también de la propia tradición del amor cortés. A través de la figura de Don Quijote, Cervantes no solo satiriza los ideales caballerescos, sino que también ofrece una crítica profunda a las convenciones sociales y a la idealización exagerada del amor en las narrativas medievales, proporcionando una reflexión crítica sobre los valores de su tiempo.

REFERENCIAS

BOASE, R. *The Origin and Meaning of Courtly Love: A Critical Study of European Scholarship*. Manchester: Manchester University Press, 1977

CAPELÃO, André, *Tratado de Amor Cortês*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel. *Dom Quixote de La Mancha*. São Paulo: Montecristo, 2012.

DE TROYES. Chrétien. *Lanzarote del Lago o el caballero de la carreta*. Barcelona: Labor, 1976.

DOUDET, Estelle. *L'amour courtois et la chevalerie*. Paris: Librio, 2004.

LEWIS, C.S. *Allegory of Love: A Study in Medieval Tradition*. Oxford: Clarendon Press, 1936.

MASSAUD, Moisés. *A literatura Portuguesa através dos seus textos*. 33° Ed. São Paulo: Cultrix, 2006.

MONGELLI, Lênia et alii. *E fizeram taes maravilhas...Histórias de Cavaleiros e Cavalarias*. São Paulo: Ateliê, 2012.

MUSSE, Carlos. Comunicación: “Don Quijote y Dulcinea: ¿un caso de amor cortés?” en: *Actas del XX Seminario de Dificultades Específicas de la Enseñanza del Español a Lusohablantes. La Literatura en la Enseñanza de E/LE*. São Paulo: Consejería de Educación de la Embajada de España, 2012.

PARIS, Gastón. “*Études sur les romans de la Table Ronde; Lancelot du Lac, II: Le conte de la charrette,*” *Romania* XII, pp. 459-534. Paris: Librairie Franck, 1883.

RAIMONDO, F. *Ideal of the Courtly Gentleman in Spanish Literature: Its ascent and decline*. Bloomington: Trafford Publishing, 2013.

RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Garci. *Amadís de Gaula*. Madrid: Catedra, 1987.

RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Garci. *Amadís de Gaula*. Elejandria 2022 Disponível em: <https://www.elejandria.com/libro/amadis-de-gaula/garci-rodriguez-de-montalvo/1717>. Acesso em: 5 nov. 2024.

SCHECHNER, C. R. *Do Amadís de Gaula ao Quixote de la Mancha: continuidades e descontinuidades na representação do cavaleiro medieval*. *Humanidades em Revista*, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 63, 2019. Disponível em: <https://seer.unirio.br/hr/article/view/8959>. Acesso em: 5 nov. 2024.